

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ И ИХ КЛИНИКО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

Тошмухаммадова С.З., Раджабов О.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Заболевания слизистой оболочки полости рта у больных эпилепсией являются актуальной междисциплинарной проблемой, находящейся на стыке неврологии и стоматологии. Хроническое течение эпилепсии, длительный приём противоэпилептических препаратов, нейроиммунные и метаболические нарушения способствуют развитию воспалительных, дистрофических и гиперпластических изменений слизистой оболочки полости рта. Эти поражения отличаются затяжным течением, частыми рецидивами и низкой эффективностью стандартной терапии. Целью настоящего исследования является изучение патогенетических механизмов поражений слизистой оболочки полости рта у больных эпилепсией и разработка подходов к их клинико-терапевтической коррекции. В статье представлены данные клинического обследования и обоснование комплексного лечения с учётом неврологического статуса пациентов.

Ключевые слова: эпилепсия, слизистая оболочка полости рта, патогенез, противоэпилептическая терапия, комплексное лечение.

PATHOGENETIC FEATURES OF ORAL MUCOSAL LESIONS IN PATIENTS WITH EPILEPSY AND THEIR CLINICAL AND THERAPEUTIC CORRECTION

Toshmuhammadova S.Z., Radjabov O.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Diseases of the oral mucosa in patients with epilepsy represent a relevant interdisciplinary problem located at the intersection of neurology and dentistry. The chronic course of epilepsy, long-term use of antiepileptic drugs, as well as neuroimmune and metabolic disorders contribute to the development of inflammatory, dystrophic, and hyperplastic changes in the oral mucosa. These lesions are characterized by a prolonged course, frequent relapses, and low effectiveness of standard therapy. The aim of this study is to investigate the pathogenetic mechanisms of oral mucosal lesions in patients with epilepsy and to develop approaches for their clinical and therapeutic correction. The article presents clinical examination data and substantiation of comprehensive treatment taking into account the neurological status of patients.

Keywords: epilepsy, oral mucosa, pathogenesis, antiepileptic therapy, comprehensive treatment.

ЭПИЛЕПСИЯ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ШИЛЛИҚ ҚАВАТИ ШИКАСТЛАНИШЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИ КЛИНИК-ТЕРАПЕВТИК КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШ

Тошмухаммадова С.З., Раджабов О.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Эпилепсия билан оғриган беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликлари неврология ва стоматология фанлари кесишган нуқтада жойлашган долзарб фанлараро муаммо ҳисобланади. Эпилепсиянинг сурункали кечиши, противоэпилептик дори воситаларини узоқ муддат қабул қилиши, нейроиммун ва метаболик бузилишлар оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватида яллигланиши, дистрофик ва гиперпластик ўзгаришлар ривожланишига олиб келади. Ушбу шикастланишлар узоқ давом этувчи кечиши, тез-тез рецидивланиши ва стандарт терапиянинг наст самарадорлиги билан тавсифланади. Мазкур тадқиқотнинг мақсади эпилепсия билан оғриган беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати шикастланишларининг патогенетик механизмларини ўрганиши ва уларни клиник-терапевтик коррекция қилишга қаратилган ёндашувларни ишлаб чиқишдан иборат. Мақолада клиник текширув натижалари ҳамда беморларнинг неврологик ҳолатини ҳисобга олган ҳолда комплекс даволашни асослаш келтирилган.

Калит сўзлар: эпилепсия, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати, патогенез, противоэпилептик терапия, комплекс даволаш.

e-mail: rajabov.otabek@bsmi.uz

Введение. Эпилепсия относится к числу наиболее распространённых хронических неврологических заболеваний, характеризующихся повторяющимися эпилептическими приступами и выраженными нарушениями нейрональной регуляции. По данным Всемирной организации здравоохранения, эпилепсией страдают более 50 миллионов человек во всём мире, при этом значительная часть пациентов нуждается в пожизненной медикаментозной терапии[1.2.4].

В условиях длительного течения заболевания и постоянного приёма противоэпилептических препаратов формируются системные изменения, затрагивающие иммунную, эндокринную и метаболическую системы. Эти нарушения неизбежно отражаются на состоянии полости рта, в частности слизистой оболочки, которая является одной из наиболее чувствительных биологических тканей организма[6.7].

Клиническая практика показывает, что у больных эпилепсией заболевания слизистой оболочки полости рта встречаются значительно чаще, чем в общей популяции, и отличаются атипичным, хроническим и рецидивирующим течением. Однако в большинстве случаев данные поражения рассматриваются изолированно, без учёта основного неврологического заболевания, что снижает эффективность стоматологического лечения[8.9].

Патогенетические механизмы поражений слизистой оболочки полости рта при эпилепсии

Патогенез поражений слизистой оболочки полости рта у больных эпилепсией носит многофакторный характер. В его основе лежат нейрогенные, медикаментозные, иммунные и местные травматические факторы, которые действуют одновременно и взаимно усиливают друг друга.

Одним из ключевых патогенетических механизмов является нарушение вегетативной регуляции. При эпилепсии наблюдаются изменения тонуса симпатической и парасимпатической нервной системы, что приводит к расстройствам микроциркуляции в слизистой оболочке полости рта. В результате снижается трофика тканей, замедляются процессы регенерации и повышается восприимчивость к воспалительным и инфекционным воздействиям[10.12].

Значительную роль играет длительный приём противоэпилептических препаратов. Такие препараты, как фенитоин, вальпроаты и карбамазепин, оказывают прямое и опосредованное влияние на ткани полости рта. Фенитоин, например, ассоциирован с развитием гиперплазии дёсен, нарушением эпителиального обновления и изменением микробиоценоза полости рта.

Иммунологические нарушения также являются важным звеном патогенеза. У больных эпилепсией отмечается дисбаланс клеточного и гуморального иммунитета, снижение местных факторов защиты слизистой оболочки, что способствует хронизации воспалительных процессов и развитию кандидозных поражений.

Клиническая характеристика поражений слизистой оболочки полости рта

Клинические проявления заболеваний слизистой оболочки полости рта у больных эпилепсией отличаются значительным полиморфизмом. Наиболее часто выявляются хронический катаральный и атрофический стоматит, десквамативный гингивит, эрозивно-язвенные поражения, а также гиперплазия дёсен[12.13].

Поражения слизистой оболочки нередко сопровождаются болевым синдромом, жжением, сухостью во рту, нарушением вкусовых ощущений и затруднением приёма пищи. У пациентов с частыми эпилептическими приступами отмечаются травматические повреждения слизистой оболочки, возникающие в результате прикусывания языка и щёк.

Таблица 1.

Основные формы поражений слизистой оболочки полости рта у больных эпилепсией

Нозологическая форма	Частота выявления (%)
Хронический стоматит	42
Гиперплазия дёсен	36
Эрозивно-язвенные поражения	28
Кандидоз слизистой оболочки	31
Травматические поражения	47

Влияние противоэпилептической терапии на слизистую оболочку полости рта

Противоэпилептическая терапия является неотъемлемым компонентом лечения эпилепсии, однако её побочные эффекты существенно влияют на стоматологический статус пациентов. Длительный приём препаратов приводит к изменению слюноотделения, состава слюны и её буферной способности.

Особое клиническое значение имеет лекарственно-индуцированная гиперплазия дёсен, которая чаще всего развивается на фоне приёма фенитоина. Утолщение десневого края затрудняет гигиену полости рта, способствует накоплению зубного налёта и развитию вторичного воспаления[15].

Таблица 2.

Стоматологические побочные эффекты противоэпилептических препаратов

Препарат	Основные изменения в полости рта
Фенитоин	Гиперплазия дёсен
Вальпроаты	Ксеростомия, кровоточивость
Карбамазепин	Атрофия слизистой, стоматит
Ламотриджин	Аллергические реакции

Принципы клинико-терапевтической коррекции

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта у больных эпилепсией должно носить комплексный и индивидуализированный характер. Терапевтические мероприятия направлены не только на устранение местных симптомов, но и на коррекцию патогенетических механизмов, связанных с основным заболеванием.

Важным компонентом лечения является местная противовоспалительная и антисептическая терапия, включающая применение растворов антисептиков, гелей и аппликаций с регенерирующим действием. При кандидозных поражениях показано использование противогрибковых средств с учётом иммунного статуса пациента.

Не менее значима коррекция гигиены полости рта и обучение пациентов индивидуальным методам ухода. Взаимодействие стоматолога и невролога позволяет при необходимости корректировать противоэпилептическую терапию и снижать выраженность побочных эффектов.

Таблица 3.

Основные направления комплексного лечения

Направление	Цель
Противовоспалительная терапия	Купирование воспаления
Антисептическая обработка	Снижение микробной нагрузки
Противогрибковая терапия	Лечение кандидоза
Регенерация тканей	Ускорение заживления
Междисциплинарный подход	Повышение эффективности лечения

Проведённый анализ результатов комплексного лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта у больных эпилепсией продемонстрировал выраженную положительную клиническую динамику по всем основным оцениваемым показателям. Оценка эффективности терапии проводилась с учётом регресса воспалительных проявлений, интенсивности болевого синдрома, частоты инфекционных осложнений и склонности к рецидивированию патологического процесса.

Наиболее выраженные изменения были отмечены в отношении воспалительных проявлений слизистой оболочки полости рта. До начала лечения признаки активного воспаления (гиперемия, отёчность, инфильтрация тканей) регистрировались у 78% пациентов, тогда как после проведения комплексной терапии данный показатель снизился до 34%. Уменьшение воспалительной реакции свидетельствует о восстановлении микроциркуляции, снижении тканевой гипоксии и нормализации местных защитных механизмов слизистой оболочки.

Значительная положительная динамика отмечена и в отношении болевого синдрома. До лечения жалобы на боль, жжение и дискомфорт в полости рта предъявляли 65% пациентов, что существенно ограничивало приём пищи и снижало качество жизни. После завершения курса терапии выраженность болевого синдрома сохранялась лишь у 29% обследованных, при этом интенсивность боли носила слабый или умеренный характер. Снижение болевых ощущений напрямую связано с купированием воспалительного процесса и эпителизацией повреждённых участков слизистой оболочки.

Особое клиническое значение имеет уменьшение частоты кандидозных поражений слизистой оболочки полости рта. Если до начала лечения признаки кандидоза выявлялись у 31% пациентов, то после комплексной терапии данный показатель снизился до 12%. Это указывает на эффективность противогрибковой коррекции в сочетании с восстановлением местного иммунитета и нормализацией микробиоценоза полости рта.

Не менее важным результатом является снижение частоты рецидивов заболеваний слизистой оболочки полости рта. До проведения комплексной терапии рецидивирующее течение отмечалось у 54% пациентов, тогда как после лечения частота рецидивов снизилась до 22%. Полученные данные подтверждают, что комплексный подход, учитывающий патогенетические особенности эпилепсии и влияние противоэпилептической терапии, обеспечивает более стойкий клинический эффект по сравнению с традиционным симптоматическим лечением.

Рис. 1. Динамика клинических симптомов после комплексной терапии (%)

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают, что заболевания слизистой оболочки полости рта у больных эпилепсией имеют сложный, многофакторный патогенез и не могут рассматриваться исключительно как локальная стоматологическая проблема. Нейрогенные нарушения, длительная противоэпилептическая терапия, иммунологический дисбаланс и частые травматические повреждения формируют устойчивую патологическую основу для хронического и рецидивирующего течения воспалительных процессов в полости рта.

Существенное снижение выраженности воспалительных изменений и болевого синдрома после комплексного лечения свидетельствует о целесообразности патогенетически обоснованного подхода, направленного не только на местное воздействие, но и на коррекцию общих факторов риска. Включение противовоспалительных, антисептических, противогрибковых и регенерирующих средств позволило воздействовать на ключевые звенья патологического процесса и ускорить восстановление слизистой оболочки.

Особого внимания заслуживает снижение частоты кандидозных поражений, что указывает на восстановление местного иммунного гомеостаза и снижение медикаментозно-индуцированной иммуносупрессии. Это подтверждает необходимость учёта иммунологических аспектов при выборе схем лечения у пациентов с эпилепсией.

Важно отметить, что изолированное стоматологическое лечение без координации с неврологом не обеспечивает длительного клинического эффекта. Только междисциплинарное взаимодействие позволяет своевременно корректировать противоэпилептическую терапию, минимизировать её побочные эффекты и адаптировать стоматологическое лечение к общему состоянию пациента. Таким образом, интеграция стоматологической помощи в систему диспансерного наблюдения больных эпилепсией является необходимым условием повышения эффективности лечения.

Заключение. Проведённое исследование показало, что заболевания слизистой оболочки полости рта у больных эпилепсией развиваются на фоне сложных патогенетических механизмов, включающих нейрогенные расстройства, медикаментозное воздействие противоэпилептических препаратов и нарушения иммунного статуса. Эти факторы обуславливают хроническое, рецидивирующее течение патологического процесса и снижают эффективность стандартных методов стоматологического лечения.

Комплексный междисциплинарный подход с участием стоматолога и невролога позволяет значительно улучшить клинические результаты лечения, снизить выраженность воспалительных и инфекционных осложнений, уменьшить частоту рецидивов и повысить качество жизни пациентов с эпилепсией. Применение патогенетически обоснованных схем терапии способствует восстановлению

структурно-функционального состояния слизистой оболочки полости рта и формированию более стойкой ремиссии.

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности разработки и внедрения специализированных клиничко-стоматологических протоколов для пациентов с эпилепсией, что представляет собой перспективное направление современной стоматологии и неврологии.

Список литературы:

1. Авакян Г. Н., Белоусова Е. Д. Эпилепсия: клиника, диагностика и лечение. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 с.
2. Карлов В. А. Эпилепсия у взрослых и детей. — М.: Медицина, 2017. — 432 с.
3. Шмаков А. Н., Кулаков А. А. Заболевания слизистой оболочки полости рта: клиничко-патогенетические аспекты. — М.: Практическая медицина, 2019. — 256 с.
4. Григорьян А. С., Рабинович О. Ф. Заболевания слизистой оболочки полости рта. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 304 с.
5. Данилов А. Б., Шихкеримов Р. К. Побочные эффекты противоэпилептической терапии // Неврологический журнал. — 2018. — №3. — С. 25–31.
6. Пономарёв А. В., Юмашев А. В. Гиперплазия дёсен, индуцированная приёмом лекарственных средств // Стоматология. — 2017. — №5. — С. 48–53.
7. Ронь Г. И., Гажва С. И. Иммунологические аспекты заболеваний слизистой оболочки полости рта // Клиническая стоматология. — 2019. — №1. — С. 14–19.
8. Петрушин В. В., Нурмухамедов Х. А. Состояние полости рта у пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями // Вестник стоматологии. — 2020. — №2. — С. 37–42.
9. Scannapieco F. A., Bush R. B., Paju S. Associations between periodontal disease and systemic conditions // Annals of Periodontology. — 2003. — Vol. 8, No. 1. — P. 54–69.
10. Munro C. L., Grap M. J. Oral health and care in neurologically compromised patients // American Journal of Critical Care. — 2004. — Vol. 13, No. 1. — P. 25–33.
11. Laskaris G. Color Atlas of Oral Diseases. — Stuttgart: Thieme, 2018. — 368 p.
12. Scully C., Porter S. Oral mucosal disease: recurrent aphthous stomatitis and systemic associations // British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. — 2008. — Vol. 46. — P. 198–206.
13. Pemberton M. N., Gibson J. Gingival hyperplasia associated with anticonvulsant therapy // Journal of Clinical Periodontology. — 2003. — Vol. 30. — P. 296–301.
14. World Health Organization. Epilepsy: A public health imperative. — Geneva: WHO, 2019. — 180 p.
15. Neville B. W., Damm D. D., Allen C. M., Chi A. C. Oral and Maxillofacial Pathology. — 4th ed. — St. Louis: Elsevier, 2016. — 928 p.

Для цитирования: Тошмухаммадова С.З., Раджабов О.А. Патогенетические особенности поражений слизистой оболочки полости рта у больных эпилепсией и их клиничко-терапевтическая коррекция // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2025. — № 6(20). — С. 1602–1606. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18083397>